

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В БИОЭТИКЕ: СЛИЯНИЕ ДЕОНТОЛОГИИ И АКСИОЛОГИИ

Шахризода Жамол кизи Гуломова

студентка 201 группы факультета Высшее сестринское дело, ТГСИ
Научный руководитель: д.ф.н. профессор кафедры социогуманитарных наук с курсом биоэтика Мухамедова З.М., ТГСИ

INTEGRATION OF DEONTOLOGICAL AND AXIOLOGICAL COMPONENTS IN BIOETHICS: THE MODERN STAGE OF DEVELOPMENT OF MEDICAL ETHICS

Shakhrizoda Zhamol kizi Gulomova

Student of group 201, Faculty of Higher Nursing, TGSИ
Scientific supervisor: D.Sc. (Philosophy), professor of the Department of Social and Humanitarian Sciences with a course in bioethics Mukhamedova Z.M., TDSI

АННОТАЦИЯ:

В статье рассмотрены ключевые компоненты биоэтики, важные вехи и изменения в подходах к этическим вопросам в медицине и биологии.

Ключевые слова: биоэтика, деонтологический, аксиологический компонент, эволюция медицинской этики, экологическая биоэтика, будущее биоэтики.

ABSTRACT:

The article examines the key components of bioethics, important milestones and changes in approaches to ethical issues in medicine and biology.

Keywords: bioethics, deontological, axiological component, evolution of medical ethics, environmental bioethics, future of bioethics.

В решении этических вопросов в медицине и биологии два ключевых компонента — деонтологический и аксиологический часто взаимодействуют и дополняют друг друга, создавая комплексный подход.

Деонтологический компонент фокусируется на обязанностях и правилах, которые должны соблюдаться

независимо от последствий. Примеры включают принцип автономии, который подчеркивает важность уважения к личным решениям пациентов, и обязанность не навредить, которая требует минимизации вреда при оказании медицинской помощи. Деонтологический компонент в биоэтике фокусируется на обязанностях и правилах. Деонтология утверждает, что некоторые действия являются морально обязательными независимо от их последствий. Патерналистская модель взаимоотношений между врачом и пациентом характеризуется тем, что врач принимает решения за пациента, исходя из своего профессионального опыта и знаний. Пациент в этой модели играет пассивную роль, доверяя врачу как авторитету. Партнерская модель (или модель сотрудничества) предполагает равноправное взаимодействие между врачом и пациентом. В этой модели пациент активно участвует в принятии решений о своем лечении, а врач предоставляет информацию и поддерживает пациента в этом процессе. Переход к партнерской модели отражает современные тенденции в биоэтике, где акцент делается на автономии и самоопределении пациента. Таким образом, можно сказать, что деонтологический компонент биоэтики включает в себя принципы, которые способствовали переходу от патерналистской модели к партнерской, подчеркивая важность уважения прав и автономии пациента. Рассмотрим важность аксиологического компонента в биоэтике и его роль в формировании этических решений, направленных на защиту и продвижение ключевых ценностей.

В биоэтике аксиология играет ключевую роль, помогая определить, что считается «добром» или «злом», «правильным» или «неправильным». Она позволяет оценивать моральную значимость различных действий и решений, исходя из их ценностного содержания. Аксиология помогает определить, какие ценности являются приоритетными в конкретных ситуациях. Например, в медицинской практике это могут быть ценности жизни, здоровья, автономии пациента и справедливости. Аксиологический анализ позволяет взвесить различные ценности и выбрать наилучший вариант действия. Это особенно важно в сложных этических дилеммах, где необходимо учитывать множество факторов и интересов. Аксиология способствует разработке этических стандартов и норм, которые направлены на защиту и продвижение ключевых ценностей в медицине и биологии. В биоэтике часто используется подход, основанный на оценке ценностей и благ. Например, при принятии решения о проведении

сложной медицинской процедуры врачи оценивают потенциальные выгоды и риски для пациента, исходя из ценностей жизни и здоровья. Аксиологический подход также включает в себя гуманизацию медицинской практики, где важными ценностями являются достоинство, уважение и сострадание к пациентам.

Аксиологический компонент оценивает ценности и блага, стремясь к максимизации положительных результатов и минимизации негативных последствий. Этот подход помогает учитывать разнообразие ценностей и предпочтений, что особенно важно в сложных медицинских ситуациях. Интеграция этих двух компонентов позволяет создавать более сбалансированные и справедливые решения. Например, при принятии решений о лечении пациентов, деонтологический подход может обеспечить соблюдение прав и автономии пациента, в то время как аксиологический подход поможет оценить возможные выгоды и риски различных вариантов лечения. Например, принцип автономии пациента, который требует уважения к его праву на самостоятельное принятие решений, является деонтологическим. **Аксиологический компонент**(аксиология) изучает ценности и определяет, что считается «добром» или «злом». В биоэтике аксиология помогает оценивать моральную значимость различных действий и решений, исходя из их ценностного содержания. Например, оценка пользы и вреда медицинского вмешательства основывается на аксиологических принципах.

Медицинская этика имеет древние корни, восходящие к временам Гиппократова, который заложил основы врачебной этики, такие как принцип «не навреди» и врачебная тайна. В течение веков медицинская этика развивалась, включив в себя принципы автономии, благотворительности, справедливости и непричинения вреда.

Биоэтика как самостоятельная дисциплина возникла в 1960-70-х годах в ответ на стремительное развитие биомедицинских технологий и появление новых этических дилемм, связанных с генетикой, трансплантологией, репродуктивными технологиями и исследованиями на людях. Биоэтика расширила рамки медицинской этики, включив в себя вопросы, касающиеся не только врачебной практики, но и более широких биологических и экологических аспектов.[1]

Назовем важные вехи и изменения в подходах к этическим вопросам в медицине и биологии: Гиппократова клятва: Введение основополагающих принципов врачебной

этики, таких как “не навреди” и врачебная тайна. Нюрнбергский кодекс (1947): После Второй мировой войны были установлены строгие этические нормы для проведения медицинских исследований на людях, включая принцип добровольного информированного согласия. Хельсинкская декларация (1964): Всемирная медицинская ассоциация разработала руководство для врачей, проводящих научные исследования с участием людей, которое продолжает обновляться и по сей день. Развитие биоэтики (1960-70-е годы): Возникновение биоэтики как реакции на новые биомедицинские технологии и этические вызовы, такие как генетические исследования, трансплантология и репродуктивные технологии. Эти вехи и изменения подчеркивают важность адаптации этических норм и принципов в ответ на научный и технологический прогресс, а также на меняющиеся социальные и культурные контексты. Биомедицинские технологии значительно влияют на этический дискурс, вызывая новые вопросы и дилеммы. Эти аспекты подчеркивают важность комплексного подхода к этическому анализу биомедицинских технологий, который включает как научные, так и социальные и философские перспективы.

Деонтология и аксиология - это два разных подхода к этике. Деонтология сосредоточена на выполнении определенных правил и обязанностей, независимо от последствий. Аксиология же фокусируется на ценностях и последствиях действий. Интеграция деонтологических и аксиологических компонентов означает использование обоих подходов для принятия решений. Эти два компонента взаимодействуют и дополняют друг друга следующим образом: Взаимодействие: Деонтологические правила могут служить основой для принятия решений, а аксиологические ценности помогают определить, какие правила наиболее важны в конкретной ситуации. Дополнение: Аксиологические ценности могут помочь уточнить и дополнить деонтологические правила, делая их более гибкими и адаптированными к конкретным обстоятельствам.[2]

Примеры ситуаций, где интеграция этих подходов необходима.

Медицинские случаи: Врачи часто сталкиваются с ситуациями, когда нужно принимать сложные решения, учитывая как деонтологические обязанности (например, не причинять вред пациенту), так и аксиологические ценности (например, максимальное улучшение качества жизни пациента) Бизнес-решения: Руководители могут использовать деонтологические правила для соблюдения законов и нормативов, а аксиологические ценности для определения

стратегий, которые будут наиболее полезны для компании и общества.

- Биоэтика формирует основу для устойчивого и справедливого развития медицины и науки в будущем. Использование биотехнологий в сельском хозяйстве и их влияние на экосистемы требует внимательного рассмотрения этических вопросов, связанных с устойчивостью и безопасностью.

- **Заключение**

- В современном мире биоэтика играет ключевую роль в формировании подходов к медицинской практике и научным исследованиям. Интеграция деонтологических и аксиологических компонентов позволяет создавать более сбалансированные и справедливые решения, учитывающие как правила и обязанности, так и ценности и последствия.. Будущее биоэтики связано с развитием новых технологий и их влиянием на общество, что требует активного участия как профессионалов, так и широкой общественности в обсуждении и принятии решений. Таким образом, биоэтика не только помогает решать текущие проблемы, но и формирует основу для устойчивого и справедливого развития медицины и науки в будущем.

REFERENCES:

1. Мухамедова З.М. и другие. Биоэтика. учебник. Т.2021.
2. Засухина В.Н. Социально-аксиологическая роль биоэтики в науке и жизни современного общества. <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-aksiologicheskaya-rol-bioetiki-v-nauke-i-zhizni-sovremennogo-obschestva>
3. Mukhamedova, Z. M., & Umirzakova, N. A. (2019). The phenomenon of medical humanities and the international experience of integrating the humanities in medical education. *Philosophical problems of biology and medicine: the phenomenon of biorationality*, 13.
4. Сатарова, Д. Г., & Умирзакова, Н. А. (2016). Развитие глобальной этики и всеобщая декларация о биоэтике и правах человека. In *Этика и история философии* (pp. 202-207).
5. Мухамедова, З. М., Умирзакова, Н. А., & Бабаджанов, Ж. (2017). Проблема смерти мозга в исламской биоэтике. *Гуманитарный трактат*, (17), 15-18.
6. Мухамедова, З. М. (2007). *Философско-методологические основания гуманизации образования в Республике Узбекистан* (Doctoral dissertation, Автореф. дис... д-ра... филос. наук).